

KARAM BITI PARAZITINING BIOEKOLOGIK XUSUSIYATLARI

BIOECOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE CABBAGE PEST

Razzakov Q.B.

Abu Rayxon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, dotsent

Rajabov B.R.

Abu Rayxon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, doktorant

Annotasiya. Ushbu maqolada karam parazitlaridan karam biti va karam qandalasining bioekologik xususiyatlari muhokama qilingan hamda mualliflarning nuqtai nazarlari ilmiy asoslab berilgan.

Kalit so‘zlar: karam biti, karam qandalasi, hashorot, fermer, krestguldoshlar, laboratoriya, partenogenez, lichinka, imago, sabzavot.

Abstract. This article discusses the bioecological characteristics of cabbage parasites – the cabbage aphid and the cabbage bug, and presents the authors’ viewpoints supported by scientific evidence.

Keywords: cabbage aphid, cabbage bug, insect, farmer, crucifers, laboratory, parthenogenesis, larva, imago, vegetable.

Karam biti-*Brevicoryne brassicae* L keng tarqalgan zararkunanda tur bo‘lib, u krestguldoshlar, jumladan karam etishtiriladigan barcha mintaqalarda keng tarqalgan.

Bizning tadqiqotlarimiz Xiva tumanining Irdimzon hududida joylashgan “Raximbergan Xoji Anvar” fermer xo‘jaligi statsionar dalasida 2024-2025 yillar davomida amalga oshirildi. Kuzgi tadqiqotlar hosil yig‘ib olingandan keyin o‘simlik qoldiqlarida qishlab qoluvchi bit fazalarini aniqlashdan iborat edi. Izlanishlar natijasi karam biti karam hosili qoldiqlari va krestguldosh begona o‘simliklarda tuxumlik, lichinka va voyaga etgan bit fazasida qishlashini ko‘rsatdi.

Erta bahor (mart, aprel) da o‘tkazilgan maxsus tadqiqotlar natijasi esa, olingan namunalarda karam bitining qishlovchi qanotli tirik tug‘uvchi urg‘ochilari, hamma yoshdagi lichinka va tuxumlari qayd qilindi. Qishlovchi tuxumlardan lichinkalarni dastlabki ochib chiqishi aprel oyining boshida kuzatildi. Havо haroratining ko‘tarilishi bilan bitning ko‘payishi bir muncha tezlashdi. Aprel oyi uchinchi o‘n kunlik boshida

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

qanotli bitlarning yirik to‘dalari hosil bo‘lib, ular ertangi karamni zararlay boshlaydilar. Karam bitining jinsiy mahsuldorligini aniqlash bo‘yicha tadqiqotlar laboratoriya sharoitida amalga oshirildi.

Bu maqsadda 20 ta gultuvakda (insektariya) karam ko‘chatlari o‘stirilib, ularning bargiga 1 donadan voyaga etgan karam biti o‘tqazilib, har kuni yangi tug‘ilgan bit lichinkalari sanab borildi va ularni yumshoq mo‘yqalam bilan bargdan har bir urg‘ochi bitlardan ajratilgan holda terib olindi hamda lichinkalar soni alohida-alohida qayd qilib borildi. Tajriba jarayonida laboratoriya sharoitidagi harorat va nisbiy namlik muntazam ravishda kuniga 4 marta o‘lchab borildi. Tajribalar aprel oyidan oktyabr oyining oxirigacha davom ettirildi. Oylar bo‘yicha natijalar bir-biridan bir oz farqlansa-da, o‘rtacha har bir karam bitining jinsiy mahsuldorligi 39 lichinkaga to‘g‘ri keldi. Tajribalar natijasida laboratoriyadagi havo harorati 12⁰S dan 27⁰S gacha, maksimal esa 35⁰S, nisbiy namlik 32-65% ni tashkil qildi. Karam bitining maksimal jinsiy mahsuldorligiga nazar tashlaydigan bo‘lsak, bitning yuqori jinsiy mahsuldorligi bahor (aprel) va kuz (sentyabr, oktyabr) oylariga to‘g‘ri keldi. Bunda ayrim partenogenetik bitlar 82 donaga qadar lichinka tug‘dilar. Bitning kundalik jinsiy mahsuldorligi o‘rtacha 3-5, maksimal esa 5-11 taga to‘g‘ri keldi. Laboratoriya sharoitida butun mavsum davomida qanotsiz urg‘ochilar 14 dan 43 kunga qadar yashadilar (1 jadval).

Qanotli partenogenetik bitlar jinsiy mahsuldorligi o‘rganilganda, bu ko‘rsatkich qanotsiz bitlarnikiga nisbatan bir muncha pastligini (o‘rtacha 28, maksimum 51 dona) ko‘rsatdi. Karam bitida tirik tug‘ish jarayoni deyarli uning umrini oxirigacha davom etadi. Ammo orada bir necha kun tug‘may, keyin tug‘ishni yana davom ettirishi ham mumkin. Bunday kunlar o‘rtacha 2-6, ayrimda esa 6-10 kun davom etishi qayd qilindi. Tajribalarimizda 32-35 % urg‘ochi bitlar lichinka tug‘ishi jarayoni tugashining ertasidayoq tabiiy nobud bo‘ldilar. Tajribadagi bir qator urg‘ochi bitlarda tirik lichinka tug‘ish jarayoni tugallaganidan keyin qo‘shimcha oziqlanishni davom ettirdilar. O‘rtacha bunday qo‘shimcha oziqlanish 3-5 kun, maksimal-10 kungacha davom etdi. O‘rtacha karam biti bir naslining to‘liq rivojlanishi yoz oylarida 7-9 kun, erta bahor va kuz oylarida esa 12-21 kunga to‘g‘ri keldi.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

1-jadval

**Karam biti jinsiy mahsuldorligi (“Raximbergan Xoji Anvar” fermer xo‘jaligi
2025 yil)**

Tuxum qo‘ygan vaqt	Nobud bo‘lgan kuni	Yashash muddati (kunda)	Bir kunda qo‘yilgan tuxumlar soni	Qo‘yilgan tuxumlar soni		
				Hayoti davomida	Bir kunda	
					o‘rtacha	yuqori
1	2	3	4	5	6	7
Qanotsiz urg‘ochi						
15. III	27. IY	46	26	38	1,5	6
16. III	23. IY	40	18	62	3,7	10
3. IV	10. IV	14	27	15	2,5	9
20. IV	27. V	33	23	59	2,7	7
28. V	28. VI	32	20	66	3,5	11
7. V	11. VI	37	26	62	2,6	7
18. V	16. VI	30	20	78	4,2	12
3. VI	19. VI	14	11	22	2,2	6
18. VI	7. VII	13	5	20	2,2	7
7. VII	27. VII	18	11	21	1,4	8
17. VII	26. VII	12	6	14	1,5	5
6. VIII	21. VIII	14	7	24	2,4	7
9. VIII	29. VIII	22	11	17	1,4	6
28. VIII	13. IX	18	10	19	2,1	7
8. IX	27. IX	22	14	26	2,0	8
10. IX	28. IX	20	12	36	3,3	8
17. IX	28. X	43	31	57	1,8	9
18. IX	30. X	44	31	40	1,5	6
20. IX	4. XI	40	27	50	1,6	7
Qanotli urg‘ochi						
25. V	16. VI	23	16	44	3	9
7. V	20. VI	15	8	24	3,6	8
4. VI	23. VI	17	10	21	2,5	6

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

17. VI	13. VII	24	16	46	3,1	7
5. IX	27. IX	23	14	26	2,0	6
14. IX	10. X	28	18	46	2,7	8
15. IX	11. X	24	13	50	3,2	9
20. IX	12. X	24	12	23	2,1	5
21. IX	13. X	25	12	30	2,5	8
29. IX	22. X	21	9	10	4,0	9

Krestguldoshlar qandalasi - *Eurydema ventralis* Kol. Xorazm vohasi sharoitida krestguldoshlar qandalacining-*E.ventralis* Kol. turi uchrab, ammo uning bioekologiyasi bu sharoitda o‘rganilmagan.

Bu tur qandala o‘rganilayotgan voha sharoitida sabzavot ekinlari, jumladan karamning jiddiy zararkunandasi hisoblanadi. Madaniy krestguldoshlardan qandala karam, sholg‘om, rediska bilan oziqlanadi. Ayniqsa o‘simlik bilan voyaga etgan qandalaning birinchi va ikkinchi nasllari va ularning 3-4 yoshdagi lichinkalari oziqlanganda ekinga katta zarar etqaziladi.

Karam qandalasi voyaga etgan-imago holida daraxtlarning to‘kilgan barglari, bog‘larga yaqin yovvoyi krestguldosh o‘simliklar qoldiqlari ostida qishlaydilar. Qishlab chiqqan qandalaning faol hayot kechirishi (qishlovdan chiqishi, oziqlanishi, jinsiy qo‘shilishi, tuxum qo‘yishi) tashqi muhit sharoitiga bevosita bog‘liq. 2024-2025 yillar tadqiqotlari jarayonida qandalaning qishlovdan chiqishi 10 mart, kechroq uchib chiqishi 25 martga to‘g‘ri keldi. Qandalaning qishlovdan ommaviy chiqishi martning ikkinchi o‘n kunligi oxirida kuzatildi. Qishlovdan chiqqan qandalalar erta bahordan karam ko‘chatlari ekilganga qadar yovvoyi krestguldosh o‘simliklarida: *Sinapis arvensis* L; *Capsella bursa pastorus* (L.) Medik. va boshqalarda yig‘ilib qo‘shimcha oziqlanadi.

Qo‘shimcha oziqlangan qandalalar erta bahorda oziqlangan yovvoyi krestguldosh o‘simliklarida juftlashadilar. Tadqiqotlarni amalga oshirilgan yillari (2024-2025 yillar) qandalaning tuxum qo‘yishi aprelning ikkinchi o‘n kunligi (20 aprel) oxirigacha davom etishi kuzatildi. Karam qandalasi tuxum qo‘yish xususiyati to‘g‘risida ayrim ma‘lumotlar mavjud. Jumladan, qandala tuxumlarini faqat o‘simlik barglari ustiga krestguldosh o‘simliklar poyalari, barglarida, ayrim hollarda esa boshqa oila o‘simliklariga qo‘yishi qayd qilindi.

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

Laboratoriya tadqiqotlarimizda qandalalar tuxumlarini tartibsiz: o‘simlikning turli qismlariga, tajriba idishi devorlariga va boshqa substratlarga qo‘yishi kuzatildi. Ammo shu holat ham kuzatildiki, qandalaning tuxum qo‘yishi muhit namligi va haroratiga bog‘liq holda amalga oshiriladi. Buni shu bilan izohlash mumkinki, qandala tuxumlarini bahor faslida bargning ustiga, yozda (yuqori haroratda) bargning ostiga va karam boshi va barg oralig‘iga qo‘yadi.

Laboratoriya va dala tadqiqotlari sharoitlari ko‘rsatishicha qandalalar har bir qatorida 6, 12 donadan, ayrim hollarda bir to‘pda 20, hattoki 24 donadan ham tuxum qo‘yilganligi kuzatildi. Har bir urg‘ochi o‘rtacha 20-25, eng ko‘pi bilan 35 va eng kamida 11 to‘pdan tuxum qo‘yishi aniqlandi. Jadvaldan ko‘rinib turibdiki, o‘rtacha sutkalik havo harorati 13,9° C dan 26,8° C, karam qandalasining inkubatsion davri 6 dan 12 sutkagacha davom etadi (2 - jadval).

2- jadval.

**Eurydema ventralis Kol. tuxumining embrional rivojlanish muddatlari
(Xiva tumani, 2025 y).**

Oylar	Embrional rivojlanish kun hisobida	Havoning harorati °S		
		O‘rtacha kunlik	Eng yuqori	Eng past
Aprel	9	13,9	27,0	3,0
May	12	20,3	30,0	12,0
Iyun	5	25,3	38,0	15,0
Iyul	7	25,8	40,0	15,0
Avgust	6	26,8	38,0	15,0

Tabiiy sharoitda dastlabki qandala lichinkalarini aprel oyi ikkinchi dekadasi boshlarida yovvoyi krestguldoshlarda qayd qildik. Laboratoriya tadqiqotlari shuni ko‘rsatdiki, endigina tuxumdan ochib chiqqan lichinkalarning rangi sarg‘ish bo‘lib, 40-45 minutdan keyin ular qizg‘ish tusga kiradilar, tanasining ustki va qorin qismidan ko‘ndalangiga qora chiziqlar o‘tadi. Lichinka to‘liq rivojlanish jarayonida besh marta tullaydi (3- jadval).

**“ZAMONAVIY BIOLOGIYA, EKOLOGIYA VA QISHLOQ
XO‘JALIGINING DOLZARB MUAMMOLARIGA INNOVATSION
YECHIMLAR” Xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjumani
2026-yil, 21-22-aprel**

3- jadval

**Karam qandalasi lichinkalarining tullash jarayoni (Qo‘shko‘pir tumani
2025 yil)**

Taj- riba	Lichinkalarning tullash muddatlari					Nobud bo‘lgan lichinkalar soni
	I	II	III	IV	V	
1.	15.V	22.V	30. V	9. VI	19. VI	13
2.	18.V	26. V	3. VI	12. VI	22. VI	7
3.	29. V	6. VI	14. VI	23. VI	4. VII	4
4.	5. VI	12. VI	18. VI	27. VI	5. VII	7
5.	14. VI	20. VI	26. VI	4. VII	12. VII	7
6.	19. VI	24. VI	30. VI	7. VII	14. VII	6
7.	25. VI	2. VII	7. VII	13. VII	21. VII	8
8.	30. VI	5. VII	11. VII	19. VII	29. VII	9
9.	6. VII	11. VII	16. VII	22. VII	30. VII	6
10.	10. VII	15. VII	21. VII	28. VII	5. VIII	4

Karam qandalasi birinchi yoshdagi lichinkasi ikkinchi yoshga o‘tishi uchun 4-6 sutka, ikkinchi - 5-7, uchinchi - 5-7, to‘rtinchi - 6-9 va nihoyat beshinchi yoshdagi lichinka to‘liq rivojlanishi uchun 7-10 kun kerak bo‘ladi. Bu turdagi qandalaning tuxumdan voyaga etgan fazagacha rivojlanish davomiyligi bahorda 41 dan 48 sutkagacha, yozda esa mos ravishda 27 dan 33 sutkagacha to‘g‘ri keldi. Karam qandalasi voyaga etgan fazasida kech kuzgacha (noyabrning birinchi yarmigacha) dalalarda uchraydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Abbott W.S. A method of computing the effectiveness of an insecticide //J.Econ. Entomol. 1925. -№18. - 265–267 p.
2. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. -М.: Агропромиздат, 1985. -432 с.
3. Дунаев Е.А. Методы эколого – энтомологических исследований. Москва.: 1997. Мосгор СЮН, -44 с.
4. Hasanov R.H. O‘zbekiston entomofaunasi. – Toshkent: 2012.
5. Tursunov O.T. va boshqalar. Zararkunandalar va kasalliklarga qarshi kurash usullari. – Toshkent: 2020.
6. Xo‘jayev Sh.T. “Entomologiya, qishloq xo‘jalik ekinlarini himoyasi va agrotoksikologiya asoslari” Toshkent 2010 y. - 352 b.